

Гумон қилинувчи жиноят ишида марказий иштирокчи сифатида

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527126>

Исроилов Шавкат Абдумуталиф ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 317-гуруҳ

Курсанти

Аннотация: “Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ, суриштирувчи, терговчи томонидан жиноят ишини юритиш давомида, албатта, ушбу жиноятни содир этган шахсни топиш ва унинг содир этган қилмишини тўла, ҳар томонлама ва ҳолисона исботлаб бериш асосий вазифа ҳисобланади. Бунда шахс дастлаб, жиноят ишида гумон қилинувчи сифатида иштирок этишига жалб қилинади. Чунки унинг айби ҳали тўлиқ исботланмаган бўлади ва ушбу жараён, яъни исбот қилиш жиноят ишида гумон қилинувчи пайдо бўлганидан сўнг бошланади. Исботлаш жараёнининг қай даражада амалга оширилиши эса терговчининг қонунларни қай даражада тўғри қўлай олиш маҳоратига боғлиқ ҳисобланади.”

Таянч тушунчалар: жиноят, гумон қилинувчи, айбланувчи, ижтимоий хавфли қилмиш, жиноятнинг субъекти, сўроқ қилиш, ҳимоячи.

Basic concepts: crime, suspect, defendant, socially dangerous act, the subject of the crime, to interrogate, defender

Гумон қилинувчи жиноят ишида марказий иштирокчи сифатида

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларида инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлиги, олий кадрият ҳисобланиши ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган. Бу эса жамият ҳаётининг барча жабҳаларида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг самарали механизмини такомиллаштириш, унинг самарадорлигини ошириш ҳамда шахс ҳуқуқлари бузилишини олдини олиш учун кўшимча қафолатлар яратилишини тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 14-моддасида жиноят тушунчасига таъриф берилган бўлиб, унга кўра: “Ушбу кодекс билан тақиқланган, айбли ижтимоий хавли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) жазо қўллаш таҳдиди билан жиноят деб топилади”⁵. Жиноят ҳуқуқи доирасида жиноятнинг таркибий элементи сифатида жиноятнинг объекти,

⁵Ўзбекистон Республикаси жиноят кодекси - 14- моддаси Тошкент - 2021 йил

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

объектив томони, субъекти, субъектив томони фарқланади. Келтирилган барча элементлар мавжуд бўлган тақдирдагина қилмиш жиноят деб топилади. Ушбу элементлар орасидаги субъект жиноят ишининг тергови олиб борилаётган суриштирув ёки дастлабки тергов даврида Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси нормаларидан келиб чиқиб, гумон қилинувчи ёхуд айбланувчи сифатида эътироф этилади. Жиноят ишларини юритиш фаолиятида шахсни жиноят иши бўйича гумон қилинувчи ва айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш процессуал ҳаракати муҳим ўрин эгаллашини ҳисобга олсак, уни амалга ошириш асослари ва процессуал тартиби билан боғлиқ хусусиятларнинг мазмун-моҳиятини ўрганиш жуда катта амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Гумон қилинувчининг кимлигини эса Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида гумон қилинувчига берилган қуйидаги таърифдан билиб олишимиз мумкин: “Гумон қилинувчи жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да, бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахсдир”.⁶ Бошқача айтганда, гумон қилинувчи жиноят содир этганлигини тасдиқловчи далиллар айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиши учун етарли бўлмаган ёки ЖПКнинг 221-моддасида белгиланган асослар мавжуд бўлганлиги учун ушлаб турилган шахс ҳисобланади. Амалдаги қонунчилигимиз бўйича фақатгина кўзғатилган жиноят ишлари доирасидагина жиноят содир этган шахсга гумон қилинувчи тариқасидаги процессуал мақомни беришимиз мумкин ҳисобланади. Шахсни жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилишда мазкур шахснинг жиноят субъекти бўла олиши инобатга олинади. Жиноят субъекти ёшига етмаган шахс ёки ақли норасо шахс жиноят иши бўйича гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиниши мумкин эмас. Жиноят процессида гумон қилинган шахс суриштирувчи, терговчи ёки прокурор уни гумон қилинган шахс тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида асослантирилган қарор чиқарган ва уни эълон қилинган вақтдан бошлаб пайдо бўлади.

Шахсни жиноятни содир этишда гумон қилиш ва ушлаб туриш учун қуйидаги асослардан бири бўлиши талаб қилинади:

1) шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса;

⁶Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодекси - 47- модда Тошкент - 2021 йил

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

2) жиноят шохидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатсалар;

3) унинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилса;

4) шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса.⁷

Юқоридаги ҳолатлардан ташқари, муайян шахсни жиноят содир этишда гумон қилишга асос берувчи маълумотларнинг мавжудлиги ҳам уни гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилишга асос бўлади. Жиноят содир этганликда гумон қилишга асос берувчи маълумотларнинг мавжуд бўлиши деганда, муайян шахс томонидан жиноят содир этилганлиги ёки унинг содир этилишида иштироки тўғрисида гумонни келтириб чиқарувчи ёхуд тасдиқловчи ҳолатларнинг аниқланганлиги тушунилади.⁸ Амалдаги қонунчиликка кўра шуни назарда тутиш керакки, шахс ЖПК 221-моддасида кўрсатилган асосларга кўра ушланган ҳолларда, гарчи қонунда бу ҳақда тегишли баённома шахс ички ишлар органи ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга келтирилгандан сўнг расмийлаштирилиши белгиланган бўлса-да, унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб гумон қилинувчи деб ҳисобланади. Айнан шу пайтдан бошлаб ушлаб турилган шахс гумон қилинувчига берилган барча ҳуқуқлардан, шу жумладан, ҳимоячи олиш, яқин қариндошларига ёхуд адвокатига телефон қилиш ёки хабар юбориш, кўрсатув беришдан бош тортиш, шунингдек ўзи берган кўрсатувлари жиноят иши бўйича унга қарши далил сифатида ишлатилиши мумкинлигини билиш ҳуқуқидан фойдаланади.⁹ Агарда ушбу ҳолатлар аниқланадиган бўлса, суриштирувчи, терговчи, прокурор шахсни гумон қилинувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида қарор чиқаради ҳамда унга эълон қилади. Албатта, ушбу жараёнда шахснинг ҳимояга бўлган ҳуқуқи ҳам таъминланиши талаб этилади. Бунда суриштирувчи ёки терговчи ЖПКнинг 111-моддасига мувофиқ, ҳимоячининг гумон қилинувчини биринчи сўрок

⁷Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодекси - 221- модда Тошкент - 2021 йил

⁸Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Масъул муҳаррир: проф. Ғ.А.Абдумажидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 556-бет.

⁹Ўзбекистон Республикаси Олий Суди пленумининг қарори: Гумон қилинувчи ва айблаувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 17-сон, 2003 йил 19 декабрь. 8-банднинг 2-хатбошиси

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

қилишда иштирок этишини таъминлайди, бунда гумон қилинувчи қўйилган гумонни рад этиш мақсадида ўзини ҳимоя қилиш масалалари бўйича ҳимоячи билан ёлғиз гаплашиш ҳуқуқига эга. Гумон қилинувчи суриштирувчи ёки терговчига аниқ бир ҳимоячи кераклигини шахсан айтиши мумкин ёхуд суриштирувчи ёки терговчи унга ҳимоячини таъминлаши керак. Бунда гумон қилинувчи билан тегишли адвокатлик идоралари берадиган ордер асосида битим тузилади. Шундан сўнг гумон қилинувчи билан асосий тергов ҳаракатларидан бири бўлган сўроқ тергов ҳаракатини амалга оширишга киришилади. Агарда шахс билан яхши психологик алоқа ўрната олинса, содир этилган жиноят ҳақида кўпроқ, тўлиқроқ ҳамда аниқроқ маълумотларга эга бўлиш мумкин. Жиноят ишини юритиш давомида жиноят процессида гумон қилинувчи шахси пайдо бўлган вақтдан бошлаб, унинг айбли ёки айбсизлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилиш терговчининг энг биринчи галдаги вазифасига айланади. Чунки терговчининг қўлида битта шахснинг тақдири туради.

Жиноят процессуал қонунчилик нормаларини ҳамда тергов амалиётини таҳлил қилиш жараёнида шу нарса кўзга ташланадики, жиноят ишини юритишда асосли ва мақбул далилларга тайаниб, жиноятни содир этишда гумон қилинаётган шахснинг аниқланиши жиноят ишининг ҳам 60 % га ҳал қилинганлигидан, ҳам терговнинг асосий босқичи бошланганлигидан далолат беради. Терговчининг бундан кейинги ҳаракатлари ва диққат эътибори эса исботлаш жарёнига қаратилади. Агар терговчи ушбу масалани тўғри ҳал қила олса, жиноят ишининг энг муҳим ва қийин босқичидан ўтган бўлади.

Шундай қилиб, гумон қилинувчини жиноят ишида иштирок этишга жалб қилиш ҳамда унинг содир этилган жиноятдаги айбдорлиги масалсини ҳал қилиш жиноят процессининг муҳим босқичи сифатида баҳоланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

- 1.Ўзбекистон Республикаси конституцияси
- 2.Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси
- 3.Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси
- 4.Ўзбекистон Республикаси Олий Суди пленумининг қарори: Гумон қилинувчи ва айблаувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 17-сон, 2003 йил 19 декабрь

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар.- Тошкент: 2016 й.

6. Д.М.Миразов, А.Х.Рахмонкулов “Дастлабки тергов” дарслик. - ИИВ Академияси. Т.2012 й.